

Die Wahrscheinlichkeitsdichte von der Summe zweier unabhängig exponentialverteilter Zufallsgrößen:

Harald Schröder

2019

Für unabhängige Zufallsgrößen X und Y gilt nach der Wahrscheinlichkeitstheorie, wenn f_X und f_Y die Wahrscheinlichkeitsdichten von X und Y sind, für die Wahrscheinlichkeitsdichte der Summe $Z=X+Y$:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) \cdot f_Y(z-x) dx \quad (1)$$

X und Y sind exponentialverteilt:

$$f_X(x) = \lambda_1 \cdot e^{-\lambda_1 \cdot x} \quad x \geq 0 \quad \text{sonst } 0$$

$$f_Y(y) = \lambda_2 \cdot e^{-\lambda_2 \cdot y} \quad y \geq 0 \quad \text{sonst } 0$$

Wir können formulieren:

$$f_Y(z-x) = \begin{cases} \lambda_2 \cdot e^{-\lambda_2 \cdot (z-x)} & z-x \geq 0 \\ 0 & x > z \end{cases}$$
$$= \begin{cases} \lambda_2 \cdot e^{-\lambda_2 \cdot (z-x)} & z \geq x \\ 0 & x > z \end{cases}$$

Wir schreiben für die Wahrscheinlichkeitsdichte der Summe nach (1), wobei wir λ_1 ungleich λ_2 voraussetzen:

$$f_Z(z) = \int_0^{\min(\infty, z]} \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot e^{-\lambda_1 \cdot x} \cdot e^{-\lambda_2 \cdot (z-x)} dx$$

$$= \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \int_0^{\min(\infty, z]} e^{-\lambda_1 \cdot x} \cdot e^{-\lambda_2 \cdot z} \cdot e^{\lambda_2 \cdot x} dx$$

$$= \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot e^{-\lambda_2 \cdot z} \cdot \int_0^z e^{(-\lambda_1 + \lambda_2) \cdot x} dx$$

Integration: $f_z(z) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot e^{-\lambda_2 \cdot z} \cdot \left[\frac{e^{(\lambda_2 - \lambda_1) \cdot x}}{\lambda_2 - \lambda_1} \right]_0^z$

$$= \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot e^{-\lambda_2 \cdot z} \cdot \left[\frac{e^{(\lambda_2 - \lambda_1) \cdot z}}{\lambda_2 - \lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \right]$$

$$= \frac{\lambda_1 \cdot \lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} \cdot e^{-\lambda_2 \cdot z} \cdot \left[e^{(\lambda_2 - \lambda_1) \cdot z} - 1 \right]$$

Also haben wir für λ_1 ungleich λ_2 :

$$f_z(z) = \frac{\lambda_1 \cdot \lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} \cdot e^{-\lambda_2 \cdot z} \cdot \left[e^{(\lambda_2 - \lambda_1) \cdot z} - 1 \right]$$

Für $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ bekommen wir aus dem Integral:

$$f_z(z) = \int_0^{\min(\infty, z]} \lambda^2 \cdot e^{-\lambda \cdot z} dx = \lambda^2 \cdot e^{-\lambda z} \cdot z$$

Damit ist die Berechnung beendet.